

ISic4276

I.Sicily inscription 4276

Language

Latin

Type

funerary

Material

volcanic (Monte Rosa)

Object

stele

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Lipara

Place of origin (modern)

Lipari

Provenance

Exact provenance unknown, found/seen by Libertini (1921) in fondo Carnevali, contr. Diana

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Lipari, Museo Archeologico

Regionale Eoliano "Luigi Bernabò Brea", inventory 647

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI334874

1. D (is) M (anibus)

2. C (aia) Copril-

3. la v (ixit) an (nis)

4. XXXXII.

5.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

PHI 334874

Bibliography

Bernabò Brea, L., Cavalier, M., Campagna, L. 2003. Meligunìs Lipára. XII. Le iscrizioni lapidarie greche e latine delle isole eolie. Palermo. At 766

Libertini, G 1921. Le isole eolie nell'antichità greca e romana. Ricerche storiche ed archeologiche. Florence. At 229 no.7

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 85 n.2

Ferrua, A 1941. Epigrafica sicula pagana e cristiana. *Rivista di archeologia cristiana*. 18: 151-243. At 187

Bernabò Brea, L., Cavalier, M. 1991. Lipari (isola). Fonti epigrafiche. In Nenci, G., Vallet, G.(eds.), *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*. Pisa. pp. 84-109. At 101

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic4276. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4390279>